

VERSADO CAFÉ: COMO O CRESCIMENTO RÁPIDO PODE IMPACTAR O MODELO DE NEGÓCIOS

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 18/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10995254

Carolina Andreassa

Joao Henrique Souza Leao

Juliana Trajano

Luisa Werner

Maria Clara Linhares

Orientadora: Prof. Karla Theonila

RESUMO

Este estudo examina o crescimento e a transição da Versado Café, uma empresa brasileira de cafés especiais, de um modelo de negócio B2B para um modelo B2C, incluindo a implementação de uma cafeteria. Utilizando ferramentas como a análise SWOT, o Modelo Canvas e a metodologia das Cinco Forças de Porter, o estudo identifica os principais impulsionadores e obstáculos para o crescimento da empresa. A análise SWOT revela as forças internas, como a qualidade dos produtos e o engajamento dos funcionários, bem como as oportunidades, como a adaptação às demandas do mercado. Por outro lado, as fraquezas, como a gestão familiar, e as ameaças, como a competição crescente, são também

consideradas. O Modelo Canvas destaca os principais aspectos do negócio, incluindo parceiros, recursos-chave e proposta de valor, enquanto a metodologia de Porter ajuda a entender a competitividade da indústria do café. Com base nessas análises, são sugeridas estratégias para impulsionar o crescimento da empresa, como o aprimoramento do programa de fidelidade e a diversificação dos canais de marketing. Por fim, o estudo destaca a importância da cultura organizacional e do planejamento estratégico para o sucesso contínuo da Versado Café. Esta pesquisa fornece insights valiosos para gestores e profissionais interessados no crescimento e na competitividade do setor de cafeterias.

Palavras-chave: Versado Café; análise SWOT; Modelo Canvas; Cinco Forças de Porter; estratégias de crescimento.

INTRODUÇÃO

A Versado Café é uma empresa brasileira que tem crescido bastante nos últimos 5 anos, um negócio familiar que torra e vende cafés especiais para os amantes desse grão. Foi fundada em 2018 por Fernando Trajano, começando com um modelo de negócio B2B, porém mudando para um B2C em apenas um ano. Desde então, eles expandiram para 5 lojas físicas e um canal digital, e seu negócio mais forte mudou os clientes.

Para que a loja de café se tornasse algo a mais, houve a implementação da cafeteria, diante disso algumas alterações precisaram ser feitas. Uma loja de café, além da bebida, também pode vender os grãos do café para que os clientes tenham a possibilidade de preparar em casa, além de equipamentos e acessórios relacionados ao café; como máquinas de café, moedores e canecas. Por outro lado. Uma cafeteria geralmente serve a bebida preparada na hora, oferecendo variedade de opções, como expressos, lattes, cappuccinos, e bebidas geladas. Para realizar essa transição, algumas mudanças enfrentadas pela Versado Café foram o modelo de negócio, estratégia de crescimento e expectativa do cliente. Esse trabalho tem por objetivo analisar o crescimento obtido pela

empresa, por meio das ferramentas CANVAS, Matriz SWOT e da metodologia das Cinco Forças, desenvolvida por Porter, identificando, por meio de todos esses indicadores, potenciais de melhoria e desenvolvimento para a organização.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão estratégica amplamente utilizada para avaliar as forças (strengths), fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats) de uma empresa, projeto, produto ou até mesmo de uma pessoa. Essa análise ajuda a compreender o ambiente interno e externo em que a entidade está inserida, fornecendo insights importantes para a formulação de estratégias. Criada por Albert Humphrey na década de 1960, a análise swot teve seu início em um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford, financiado por grandes e poderosas empresas que tinham a necessidade de investigar o motivo do fracasso do planejamento corporativo. A principal característica da análise é possibilitar que as organizações identifiquem fatores internos que podem estar influenciando no seu desempenho tanto positivamente, quanto negativamente, também podendo identificar fatores externos que podem possibilitar situações favoráveis ou desfavoráveis

. Forças (Strengths): Referem-se às características internas positivas da entidade, como recursos financeiros sólidos, equipe altamente qualificada, tecnologia avançada, boa reputação no mercado, entre outros. Identificar as forças ajuda a empresa a explorar seus pontos fortes para se destacar no mercado.

- Fraquezas (Weaknesses): São as características internas que representam desafios ou limitações, como falta de recursos, processos ineficientes, equipe desqualificada, reputação negativa, entre outros. Reconhecer as fraquezas é fundamental para implementar melhorias e reduzir vulnerabilidades.

- Oportunidades (Opportunities): Correspondem a aspectos externos favoráveis que a entidade pode aproveitar, como mudanças no mercado, lançamento de novas tecnologias, aumento da demanda por determinado produto ou serviço, entre outros. Identificar as oportunidades ajuda a empresa a se adaptar ao ambiente externo e a buscar crescimento.
- Ameaças (Threats): São fatores externos que podem representar riscos ou desafios, como a entrada de novos concorrentes, mudanças na legislação, instabilidade econômica, entre outros. Identificar as ameaças permite que a empresa se prepare e tome medidas preventivas.

A análise SWOT é frequentemente representada em forma de matriz, dividida em quatro quadrantes, sendo essencialmente uma ferramenta de brainstorming que pode ser aplicada em diversos contextos. Ao integrar as informações obtidas através da análise SWOT, as organizações podem desenvolver estratégias mais eficazes e alinhadas com seus objetivos, maximizando suas vantagens competitivas e minimizando suas vulnerabilidades.

Modelo Canvas

O Modelo Canvas, também conhecido como Quadro de Modelo de Negócios, é uma ferramenta de planejamento estratégico que permite visualizar e descrever de forma simplificada os principais elementos que compõem um negócio ou projeto. Desenvolvido por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, o Canvas é amplamente utilizado por empreendedores, startups e empresas de diversos setores para criar, avaliar e modificar modelos de negócios de forma ágil e eficiente.

O Canvas é composto por nove blocos, que representam os principais aspectos de um negócio:

- Segmentos de Cliente: Descreve os diferentes grupos de pessoas ou organizações que a empresa se propõe a atender, identificando suas

necessidades e características específicas.

- Proposta de Valor: Define os produtos ou serviços que a empresa oferece para satisfazer as necessidades dos clientes, destacando os benefícios e diferenciais competitivos.
- Canais: Indica os meios pelos quais a empresa entrega sua proposta de valor aos clientes, incluindo canais de comunicação, distribuição e vendas.
- Relacionamento com Clientes: Descreve como a empresa interage com seus clientes ao longo do ciclo de vida do cliente, desde a aquisição até a fidelização.
- Fontes de Receita: Aponta as principais fontes de receita da empresa, ou seja, como a empresa gera faturamento a partir de sua proposta de valor.
- Recursos-Chave: São os recursos necessários para operar e entregar a proposta de valor aos clientes, como recursos humanos, financeiros, físicos e intelectuais.
- Atividades-Chave: Descreve as atividades essenciais que a empresa deve realizar para entregar sua proposta de valor, como produção, marketing, vendas, entre outras.
- Parcerias-Chave: Representa as alianças estratégicas que a empresa estabelece com outras empresas ou organizações para otimizar suas atividades e recursos.
- Estrutura de Custos: Indica os principais custos envolvidos na operação do negócio, incluindo custos fixos e variáveis, relacionados aos recursos e atividades-chave.

Ao preencher cada bloco do Canvas, os empreendedores e gestores podem ter uma visão panorâmica e integrada do modelo de negócios, identificando oportunidades de melhoria, ajustando estratégias e

aumentando a eficiência operacional. O Canvas é uma ferramenta dinâmica que pode ser atualizada e adaptada conforme a evolução do negócio e as mudanças no ambiente externo.

Método Porter

A metodologia de Michel Porter, conhecida como as “Cinco Forças de Porter”, é uma estrutura analítica desenvolvida pelo professor e autor Michael Porter em 1979. Essa metodologia é amplamente utilizada para analisar a competitividade de uma indústria e compreender as forças que moldam o ambiente competitivo de uma empresa. As cinco forças identificadas por Porter são:

- Rivalidade entre concorrentes existentes: Refere-se à intensidade da competição entre as empresas que já atuam na mesma indústria. Quanto maior a rivalidade, menores tendem a ser os lucros das empresas, devido à pressão para reduzir preços e melhorar a qualidade dos produtos e serviços.
- Ameaça de novos entrantes: Indica o potencial de empresas entrarem na indústria e competirem com as empresas já estabelecidas. A ameaça de novos entrantes é alta quando há baixos custos de entrada, poucas barreiras de saída e pouca diferenciação de produtos.
- Poder de barganha dos fornecedores: Refere-se à capacidade dos fornecedores de impor aumentos de preços ou reduzir a qualidade dos produtos. Quanto menos opções de fornecedores uma empresa tiver e mais concentrada a indústria de fornecedores, maior será o poder de barganha deles.
- Poder de barganha dos compradores: Indica a capacidade dos compradores de pressionar as empresas a reduzir preços, melhorar a qualidade ou fornecer serviços adicionais. O poder de barganha dos compradores é maior quando existem muitos compradores, produtos substitutos disponíveis e baixos custos de mudança.

- Ameaça de produtos ou serviços substitutos: Refere-se à possibilidade de os clientes substituírem os produtos ou serviços de uma empresa por alternativas de outros setores. Quanto maior a disponibilidade de produtos ou serviços substitutos, maior será a ameaça.

A análise das Cinco Forças de Porter permite que as empresas identifiquem as áreas em que a competição é mais intensa e desenvolvam estratégias para se manterem competitivas. Ao compreender as forças que moldam a competitividade de uma indústria, as empresas podem tomar decisões mais informadas sobre posicionamento no mercado, diferenciação de produtos, negociações com fornecedores e estratégias de marketing, entre outras.

METODOLOGIA

Metodologia é a ciência que investiga os métodos empregados no processo de aquisição de conhecimento. Como afirma Costa (2001), é uma disciplina que se entrelaça com a epistemologia, incumbida de examinar e avaliar os diversos métodos disponíveis, discernindo suas limitações ou virtudes no contexto das implicações de suas aplicações.

Neste estudo de caso sobre a Cafeteria Versado, além das metodologias tradicionais como a análise SWOT, o Modelo Canvas e a metodologia das Cinco Forças de Porter, foram empregados métodos de coleta de dados específicos para a obtenção das informações necessárias. Entrevistas com a equipe de gestão, pesquisas com os funcionários, observações in loco do ambiente de trabalho e análise de dados de mercado foram algumas das abordagens utilizadas.

Ao adotar uma abordagem metodológica que se baseia nos princípios da análise SWOT, do Modelo Canvas e da metodologia das Cinco Forças de Porter, este estudo se propõe a lançar luz sobre os segredos por trás do sucesso da Cafeteria Versado, fornecendo insights valiosos para gestores, pesquisadores e profissionais interessados no estudo de estratégias de negócios e no panorama competitivo do setor de cafeterias..

Com base nessas análises, este estudo busca contribuir para a compreensão dos fatores que impulsionaram o crescimento da Cafeteria Versado e para o desenvolvimento de insights relevantes para outras empresas do setor de alimentação que buscam alcançar um crescimento rápido e sustentável.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

– Análise SWOT

Ao aplicar a metodologia de análise SWOT, identificam-se as principais forças da empresa Versado na qualidade dos produtos e serviços oferecidos, na fidelidade dos clientes, no engajamento dos funcionários com um forte sentimento de pertencimento e na mentalidade voltada para a inovação, presente em toda a organização. Identificam-se também oportunidades para impulsionar um crescimento sustentável, como a implementação de um sistema robusto de coleta de feedback de todos os stakeholders, o aprimoramento do programa de planejamento organizacional e a capitalização do networking e relacionamentos com os clientes.

Por outro lado, algumas fraquezas são identificadas, como o programa de desenvolvimento técnico dos colaboradores que precisa ser aprimorado, a gestão familiar da empresa que pode limitar a capacidade de tomar decisões ágeis e objetivas, e o serviço altamente personalizado e a excelência dos produtos que podem dificultar a escalabilidade da organização.

Ao analisar as oportunidades, destaca-se a importância de receber feedback dos clientes e do mercado para impulsionar melhorias contínuas nos produtos ou serviços da Versado. A adaptabilidade é crucial, permitindo ajustes rápidos às mudanças nas demandas do mercado e nas condições econômicas. Além disso, o planejamento e a organização são essenciais para capitalizar as oportunidades emergentes e preparar-se para enfrentar desafios futuros. Investir em networking e

construir relacionamentos sólidos também pode proporcionar parcerias estratégicas e oportunidades de crescimento.

Quanto às ameaças, destacam-se possíveis regulamentações e mudanças tributárias no setor, bem como a crescente competição no mercado de cafeterias gourmet.

No entanto, todo esse planejamento em direção ao crescimento deve obedecer a alguns níveis de estratégia para ser compreendido por todos os funcionários. Se as mesmas informações forem fornecidas de diferentes maneiras para uma melhor compreensão de todos – e com a estratégia certa dada às situações da indústria, organização e ambientais – é muito provável que a empresa esteja caminhando para um grande sucesso.

A pesquisa se refere a uma empresa familiar, contudo, para que uma empresa mude do horizonte estratégico de expansão e defesa do negócio principal para o horizonte estratégico de imersão e crescimento, é importante transformar o corpo administrativo em uma equipe profissional, para que as decisões sejam mais propensas a serem racionais e seja possível abraçar e aproveitar as oportunidades; Com dados adequados, é possível medir a quantidade média de consumo de cada produto por hora do dia e tê-lo pronto para que o tempo de espera seja menor e o cliente fique o mais satisfeito possível. Outro ponto importante de se levar em consideração é que mesmo se tratando de um mercado de nicho, existem diversas possibilidades de canais de divulgação, como TikTok, Youtube, Instagram, e até mesmo outro tipos de site por meio de anúncios, possibilitando o alcance de novos clientes e a quebra da bolha de nicho.

Se alguma dessas melhorias encontrar resistência à mudança, é um sinal de que a cultura precisa ser reforçada e mais propriedade precisa ser desenvolvida, então é hora de sentar junto com a equipe para planejar a

ação e determinar metas específicas para cada pessoa. Este é um procedimento geral para todos os funcionários.

No nível empresarial sugestão de estratégia para a empresa competir com as grandes empresas é implementar uma equipe comercial para aumentar o lucro nas relações B2B, criar e produtos e fazer um grande mercado para aumentar o lucro de consumo por pessoa, ter produtos exclusivos excepcionais (com direção de vendas) para aumentar o volume de vendas, usar a ideia da Starbucks de Wi-Fi grátis mesmo sem consumação (isso foi o que tornou o negócio tão grande e famoso), e ter a capacidade de ver o ponto de vista do outro cliente – como Dale Carnegie diz em seu best-seller, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas: “Se há um segredo para o sucesso, ele está na habilidade de entender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas a partir desse ângulo, bem como do seu próprio.”

Aplicando a sugestão de estratégia empresarial muito provavelmente a empresa será capaz de encantar muitos clientes antigos e novos com sua maior diferenciação, agregando valor ao seu produto, aumentando o lucro e permitindo que a Versado se expanda para novos lugares, pessoas e até mesmo diversificando mercados (assim como o grupo Virgin fez quando o espírito empreendedor da Virgin Atlantic começou a se expandir para diferentes áreas para poder equilibrar a perda de qualquer dano econômico que acontecesse em uma das empresas do grupo).

Canvas Model

Ao adotar o Canvas Model em suas atividades, a equipe do Versado consegue obter uma compreensão mais abrangente do modelo de negócio da empresa. Identificam claramente quem são seus parceiros, clientes, fontes de receita e estrutura de custos. A utilização dessa ferramenta auxilia na tomada de decisões, tornando mais simples a identificação de oportunidades de crescimento. Além disso, promove o alinhamento estratégico, permitindo iterações e adaptações mais ágeis e

eficazes. Em suma, o Canvas Model proporciona uma visão holística e detalhada do negócio ao Versado, capacitando-os a agir de forma mais informada e estratégica.

A análise do negócio de café revelou uma rede de parceiros cruciais para seu sucesso. Cafeterias e outros estabelecimentos comerciais desempenham um papel fundamental na distribuição do produto, agindo como um selo de qualidade. Fazendas fornecem as commodities essenciais para o produto principal, enquanto os fornecedores de alimentos garantem a qualidade e reduzem os custos de produção fornecendo uma variedade de complementos, como bolos, croissants e leite. Além disso, as empresas de transporte são indispensáveis, dada a natureza global da cadeia de suprimentos de grãos de café.

As principais atividades da empresa envolvem a produção e preparação dos grãos de café, desde a compra até a limpeza e a preparação para alcançar o ponto ideal de sabor. A venda de café de qualidade a preços acessíveis é o cerne da operação, visando satisfazer clientes conscientes do meio ambiente ou que veem o café como uma forma de arte.

Os recursos essenciais incluem os próprios grãos de café e uma variedade de ingredientes complementares, como leite, petiscos e bebidas. Além disso, uma estrutura física adequada é necessária para armazenamento, produção e operação de lojas, onde os clientes podem desfrutar do produto. Os funcionários desempenham um papel crucial na administração e no atendimento ao cliente, garantindo uma experiência positiva para os consumidores.

A proposta de valor da empresa reside na oferta de café de alta qualidade a preços acessíveis, alavancando uma gestão eficaz para reduzir custos e minimizar perdas. Um serviço notável e focado na satisfação do cliente é fundamental, proporcionando aos clientes uma sensação de bem-estar e energia ao consumir o produto. Além disso, a capacidade de fornecer

serviços de café para eventos adiciona valor à marca, oferecendo visibilidade adicional e integrando-se à rotina dos clientes.

O relacionamento com os clientes desempenha um papel crucial na estratégia deste negócio de café. Os cartões de fidelidade são uma ferramenta eficaz para manter os clientes engajados, oferecendo benefícios financeiros ou de serviço aos mais fiéis. Além disso, o atendimento na loja é uma oportunidade vital para interagir diretamente com os clientes, sendo essencial para os funcionários serem observadores e receberem feedbacks constantes para melhorar a experiência do cliente.

Seus clientes incluem amantes de café, estudantes/empresários e pessoas idosas, cada grupo contribuindo de maneira única para o fluxo de receitas.

A estrutura de custos é composta por diversos elementos essenciais para o funcionamento do negócio. O aluguel de maquinário é uma despesa significativa, mas que pode ser utilizada de forma lucrativa para aumentar a produção e vender mais café por meio de contratos de fidelidade. O serviço de cafeteria, incluindo a preparação e o atendimento aos clientes na loja, também representa uma parte importante dos custos. Além disso, investimentos em equipamentos de café e treinamento para oferecer técnicas que tornam o café especial são essenciais para garantir a qualidade e a satisfação do cliente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado sobre a Versado Café proporcionou uma visão abrangente do crescimento e das estratégias adotadas por essa empresa familiar no setor de cafeterias. Ao longo da análise, foi possível identificar os principais pontos fortes e áreas de melhoria, bem como explorar ferramentas e metodologias essenciais para compreender o ambiente competitivo e desenvolver estratégias eficazes.

Inicialmente, destacou-se a trajetória de crescimento da Versado Café, desde sua fundação em 2018 até sua expansão para cinco lojas físicas e um canal digital em apenas cinco anos. Esse rápido crescimento foi impulsionado por uma mudança de modelo de negócio, passando de B2B para B2C, e pela implementação de uma cafeteria, agregando valor aos serviços oferecidos.

A análise SWOT revelou as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças enfrentadas pela empresa. Entre as forças, destacam-se a qualidade dos produtos e serviços, a fidelidade dos clientes e a mentalidade voltada para a inovação. Por outro lado, as fraquezas incluem o programa de desenvolvimento técnico dos colaboradores e a gestão familiar da empresa.

A metodologia do Modelo Canvas proporcionou uma compreensão detalhada do modelo de negócio da Versado Café, identificando parceiros, fontes de receita, recursos-chave e estrutura de custos. Isso permitiu uma análise mais abrangente das atividades essenciais da empresa e de sua proposta de valor.

Por fim, a metodologia das Cinco Forças de Porter (Porter, Michael E. 2004. *Estratégia Competitiva – Técnicas Para Análise de Indústrias e da Concorrência*) permitiu uma análise aprofundada do ambiente competitivo da indústria de cafeterias, identificando a rivalidade entre concorrentes, a ameaça de novos entrantes, o poder de barganha dos fornecedores e dos compradores, e a ameaça de produtos substitutos.

Diante dessas análises, foram sugeridas estratégias para impulsionar o crescimento e a competitividade da Versado Café, incluindo investimentos em desenvolvimento técnico dos colaboradores, aprimoramento do programa de planejamento organizacional, capitalização do networking com clientes, implementação de Wi-Fi gratuito, entre outras.

Em resumo, o estudo proporcionou insights valiosos para gestores, pesquisadores e profissionais interessados no setor de cafeterias, contribuindo para uma compreensão mais profunda dos fatores que impulsionam o crescimento das empresas nesse mercado altamente competitivo. Espera-se que as análises e estratégias sugeridas neste trabalho possam auxiliar a Versado Café e outras empresas do setor a alcançarem um crescimento sustentável e a se destacarem em meio à concorrência.

REFERÊNCIAS

Chandler, A.D. *Strategy and Structure: Chapters in the History of American Enterprise*. MIT Press, 1963.

Porter, M.E. *What is strategy?* Farnam Street, 2012. Disponível em: <https://fs.blog/how-to-win-friends-and-influence-people/>. Acesso em: (data de acesso).

Porter, Michael E. 2004. *Estratégia Competitiva – Técnicas Para Análise de Indústrias e da Concorrência*. 16th ed. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Elsevier Brasil. https://books.google.com.br/books?id=SxvCKIh706gC&dq=michael+porter+estrat%C3%A9gia+competitiva&lr=&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s.

Virgin Group. *Our Companies* | Virgin, 2023. Disponível em: <https://www.virgin.com/virgin-companies>. Acesso em: (data de acesso).

“A Versado.” Versado Cafés Especiais, 31 August 2023. Disponível em:
<https://www.versadocafe.com.br/blog/a-versado/>. Acesso em: 4 April 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!